

“ҚАЙҒУ ГУЛИ” ЁХУД ИЖОДКОР СИЙРАТИГА САЙР
"FLOWER OF SADNESS" OR A WALK TO THE CREATIVE SIREN
"ЦВЕТOK ПЕЧАЛИ" ИЛИ ПРОГУЛКА К ТВОРЧЕСКОЙ
СИРЕНЕ

Хамидов Миролимбек Мансур ўғли,
ФарДУ адабиётшунослик кафедраси катта ўқитувчиси, филология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Email: mirolimbekxamidov@gmail.com

Сабирдинов Акбар Фафурович,
Фаргона давлат университети
адабиётшунослик кафедраси профессори,
филология фанлари доктори (DSc)
Email: filologakbar@email.ru
<https://orcid.org/0000-0002-5137-1763>

Ҳ.Жўраев,
ФарДУ адабиётшунослик кафедраси профессори, ф.ф.д.
h.jorayev@gmail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-8018-1267>

Орипова Гулноза Муродиловна
ФарДУ филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
gulnozaoripova81@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-3403-5706>

С.А.Хўжаев
ФарДУ адабиётшунослик кафедраси катта ўқитувчиси,
<tel:+998939767577> sxodjayev@mail.ru

Аннотация. Мақолада Минхोजиддин Мирзонинг “Қайғу гули” достонида ижодкор инсон қиёфаси, характери, қалб кечинмалари ва изтироблари, ҳақиқат йўлидаги курашлар тадқиқ этилган. Ёзувчининг тасвир усуллари, бадиий ҳарактер яратишидаги маҳорати ёритилган.

Annotation. The article in the poem “The Flower of Sorrow” by Minkhuddin Mirzo, the image, character, emotional experiences and sufferings, the struggle for truth are explored. The techniques of portraying the writer, his skill in creating an artistic character are highlighted.

Аннотация. В поэме Минхожиддина Мирзо “Цветок печали” исследованы образ, характер, душевные переживания и страдания, борьба за истину. Освещаются приемы изображения писателя, его мастерство в создании художественного персонажа.

Таянч сўз ва иборалар: достон, маҳорат, характер, қаҳрамон ва персонаж, талқин ва тасвир, шоир кечинмалари.

Ключевые слова: эпос, мастерство, характер, герой и персонаж, интерпретация и образ, переживания поэта.

Key words: epic, skill, character, hero and character, interpretation and image, poet's experiences.

Кириш. Минҳожиддин Мирзонинг “Қайғу гули” достони 1990 йилда ёзиб тугалланган. Достоннинг иккинчи номи “Девонаи Машраб сийратига сайр” деб аталиб, унга Аҳмад Яссавийнинг “Менинг ҳикматларим ошиққа айтинг, Дили ойинадек содиққа айтинг” сатрлари эпиграф қилиб келтирилган. Достон шоир, девонаи Машраб, фаришта, етти фаришта, иблис диалоглари воситасидаги воқелик асосига қурилган. Эзгулик ва ёвузлик, яхшилик ва ёмонлик ўртасидаги азалий зиддият, Аллоҳ томонидан муқаррам этилган Одам авлодларининг бора-бора ҳақни унутиб, нафс ботқоғига ботиши, бир-бирига чоҳ қазиб Иблис измига тушиши, бу йўлдан қайтмаса, охир-оқибат таназзулга юз буриши муқаррарлиги девонаи Машраб, фаришта, шоир суҳбатларида аён бўлади.

Асосий қисм. Достон тун оғушидаги шоир кечинмалари тасвири билан бошланади. Шоир “Уйқу лашкар тортар ер узра, Кенг заминга чиммат ёпилур. Киприкларим юмилар қаро, Танамга мушк бўйи сочилур... [1,174] дер экан англамсиз уйқу ичида камалакдек туш боғи аро бир муборак зотнинг чиқиб келаётганини кўради. Ана шу зот пойига дарахтлар шохларини эгиб, баргларини сочади. Бу девонаи Машраб эди. Унинг қиёфаси “Нигоҳида илоҳий жунун, Кипригида қайғу гули – ёш. Қошларнинг ўртаси тугун, Фиғонидан ҳатто эрур тош” тарзда тасвирланади. Шоир “соҳир фалак”дан нигоҳида шуъла ёнаётган улуғ зотнинг қалбига қалбини улашини сўраб, кўксига ундан нур ёғилганини таъкидлайди. Шоир “оёғи остида ётган бемехр тошларга ҳам минг йиллар сиғинганини, зулматлар бағрида нурсиз бўғилганини, ҳилолнинг нурини топтаб, руҳ майлини излаб, жодугар гулига лаб босган”ини таъкидлайди. Шунда шоирга “У кутаётганини, Нур боғига учиши зарур”лигини қулоғига олислардан эшитилган сас англатади. Шунда девонаи Машраб “Кўрсат юзингни, ўларман, менда тоқат қолмади,

Меҳрибоним қайдасан, жонда роҳат қолмади” дея ҳитоб қилади. Лекин шоир унинг ким эканини яна англамайди.

Шоир

Ҳайрат гулин кўксимга босиб,

Ул ким дея хурлардан сўрдим.

Жаннат гулин юзига босиб

Келаётган бир зотни кўрдим, – [1,177]

дея хитоб қиларкан, девонаи Машрабнинг яна ўтли нидосини эшитади.

Шоир тун пардаси юлдузларни ўраган, ҳижрон водийсига пояндоз тўшаган пайтда икки фаришта ўз баҳсини бошлаганини, яралишдан азал улар инсон елкасида ўлтириб, унинг яхши-ю ёмон қилмишларини муттасил қайд этиб боришларини, ўзларининг ҳақлигини исботлаш учун мудом баҳслашишларини таъкидлайли. Инсон гуноҳларига зулматлар ён босса, савобига нурлар ёғилиб туришини сўзлайди. Шоир қулоғига девонаи Машрабнинг “Оғиздан дур сочай десанг, шароби ишқ ичай десанг, Ёмонлардан қочай десанг, қаландар бўл, қаландар бўл...” деган овози келади. Шоир “қабрлар қизғалдоқ косаларидан маъвога яна бир жонни” йўллаганини таъкидлайди. Гуноҳлар мирзоси – фаришта ҳам уни суяди ва шундай ҳукм чиқаради:

Гар у гуноҳкордай туюлса нетай,

Сенинг васлинг дея қилмишдур гуноҳ.

Чин ошиқни маъшуқ жазолай олмас,

Сени деган ул зот гуноҳкормас, оҳ... [1,178]

Шоир сеҳрга чулғанган азим водийда “Бириси яшнаган, бириси мавҳум, Бириси зиёга чулғанган чексиз, Бириси мусибат тиғига маҳкум” бўлган тақдир гулларини кўради.

Шоирнинг “Бу не ҳол, Не учун у гуллар турфа? Айби не, у гулнинг барги заъфарон! Нечун тақдир гулин бириси қора, Бириси нурдаин пок, бири бағри қон?” деган сўроғига Фаришта “Фикр қил, хазонни кўрмаса кўзинг, Сабза нелигини билмасдинг зинҳор. Яхшини кўрарсен, фикр қилурсен, Ёмонни кўрарсен, зикр қилурсен!” дея бунда Яратганнинг каромати борлигини айтади. Шоир фариштадан ўз тақдир гулини сўраганида у “Наҳот сен ўзингни ўзинг билмассен? Ўқиб боқ, Ўзингда тақдир китобинг!” дея жавоб қилади. Фаришта амри билан шоирни бутун тана аъзолари, юрган йўли тилга киради. Шоир “Ўз жисмида яна не пинҳон?” эканини сўраганида фаришта “Эй инсон, жисмингда бир дунё пинҳон” дея жавоб қилади.

Девонаи Машрабнинг қиёфаси, ҳолати Шоир тилидан шундай баён этилади:

Фалак елларининг атрий ислари
Димоғим ифорга тўлдирди шу он.
Бошида кулоҳи, эгнида жанда,
Маъвони титратиб чекканча фиғон,
Яна ўша сиймо қиларди нола.

Фалак юлдузлари оғир хўрсинар,
Маъво фонуси ой – куя бошлайди.
У зот нола чекар, етти фалакнинг
Етти мўъжизасин кўзин ёшлайди. [1,181]

Яна девонаи Машрабнинг “Ураинму бошима саккиз беҳишту дўзахин, Бўлмаса васли менга , икки жаҳонни на қилай...” деган нидоси эшитилади.

Гулзор аро фаришталар базм бошлайдилар, ҳар бирининг тиззасида ул зот – яъни Машрабнинг китоби. Етти фаришта Машрабнинг еттита шеърини ўқийдилар. Шунда иблиснинг “Беҳудадир сўзларингиз, сафсата бари, “Аналҳақ” деб, лайлу наҳор фарёд урганни, Сўзларини сиз ёд олманг, ҳайданглар нари...” деган садоси келади. Шунда унга девонаи Машраб “То кишига дард тегмай, бўлмади бағри кабоб, Дилда дардинг бўлмаса, дарди

саримни кавлама. Баҳри раҳматга кириб, қилдим вужудимни адам, Маърифатдин беҳабарсен, дафтаримни кавлама...”, дея жавоб қилади.

Маълумки, ўзбек ва жаҳон адабиётида Иблис образи акс этган асарлар талайгина. Носируддин Бурҳониддин Рабғузийнинг “Қисаси Рабғузий” асарида “Етунчи қат ер оти Ажибо турур. Иблис онда турур. Текма беш юз йиллик ердур орасима андуғлик...” дея Иблиснинг Жаблит ва Таблит исмли ота-онадан туғилгани, дастлаб Ҳорис аталгани, Яратганнинг инояти билан етти қат ернинг устига чиқиб, етти қат осмонга кўтарилиб, фаришталарга устод бўлганлиги ҳамда унга Азозил отини берганликларини сўнг “тиласа учмоҳга кирар эрди, тиласа кўкка оғир эрди” [2,140] дея тасвирланади. Ана шу Иблис Минҳожиддин Мирзо достонида фаришталарга шундай хитоб қилади:

Сиз комил деб сўзларини ёд этган зотнинг
Қайғулари бари бекор, инграрлар нукул.
Сўзларимга кулоқ беринг, ҳақ майин ичманг,
Сиз мен ила бўлинг ҳар дам, мангу бўлмай кул! [1,184]

Фаришта уни қувиб солмоқчи бўлади. Иблис эса заминдан бир сиқим тупрок олиб келганини, ҳар зарраси оҳ-нолон чекишини айтиб, уни сочиб юборади. Зарралар ҳақ дийдори деб ҳақ майини ичганликларини, унга бўлган ишқ ҳақида сўзлайдилар. Ушбу ўринда тасаввуфдаги ишқнинг асл моҳияти ёритилган ва Машраб Ҳақ ошиғи сифатида талқин қилинган.

Шунда Шоир воқеликни шундай баён қилади:

Иблис кўздан ғойиб бўлди,
Тупрокни депсиб,
Бирдан пайдо бўлди ул зот,
Ҳижронга соҳиб.
Чор-атрофга тараларди фиғон-аёлғу,
Нигоҳидин ёғиларди илоҳий ёғду. [1,187]

Фаришта бутун заминни Иблис макон этганини, уни жиловлайдиган, эзгулик бурғусини чаладиган қолмаганлигидан ташвишга тушади. Шунда

девонаи Машраб барчага насихат айлайдиган, ўзини доно санайдиган, аммо ўзлари аро йўлда қолган бекасу берахнамолар ҳақидаги ғазалини ўқийди:

Зоҳирида сўфиман деб, тарки дунё айлаган,
Ботини дунёга мойил, бахти қароларни кўринг.
Халқнинг кўзига ҳар дам суратин дигар қилиб,
Нафс учун шайтон билан юрган гадоларни кўринг. [1,184]

Шоир фикрича, зарраларнинг дод-фарёди туш қасрин тутди, энди улар ҳеч қачон аслин тополмаслар. Шунда Фаришта ва Иблис суҳбати бўлиб ўтади. Фаришта одамзоднинг ўз-ўзини қийнаб, аждардай авровчи нафс домига тушганлигини, тангрига эмас, Иблисга қул бўлганлигини, яланғоч дил билан яшаб, заминда ўзини топтаганлигини сўзлайди. Иблис унинг тафаккур меросини яғмо қилган. Қулоғи кар, кўзлари сўқир бўлгани боис минг йиллар қаъридан келган фарёдни англай олмайди. Унда ёв-кушдек кўплаб зотлар бир-бирин кўзларини чўқиётир. Авваллари инсонлар ўзаро сўзсиз – нигоҳи билан дилларини англаган бўлсалар, ҳозир бир-бирининг сўзларини тингламаслар. Одамзотнинг ҳар бирининг ўз расули бор, фақат Иблисгагина дастлаб ибодат қилурлар. Жаҳонни тутиб турган меҳр, собитлик ўрнини нопоклик эгаллаб, эзгулик нурлари камайиб бораётир. Иблиснинг ғурури баландлашиб, айрим фозиллар унга боғланиб бораётганини фаришта уқтиради. У иблисга қуйидагиларни сўзлайди: “Сенинг макрларинг кучлидир энди, Ким ахир тутуди маърифат юкин? Уларнинг дилларин не қилди майда, Сен иблис ҳар разил қошида пайдо?” дейди. Иблис эса унинг сўзини тасдиқлар экан, парранда-даррандаларнинг феъли минг йил ўтса ҳам ўзгармаганлигини, ҳатто бўри ҳам инсондай бир-бирининг гўштини емаслигини айтади. Фақат инсон ёвуз махлуқ бўлиб, ўзини қиёматга етаклашини таъкидлайди. Мендан инсонларнинг ўзи йироқ кетсин. Лекин улар мендан йироқ кетмайдилар. Мен Иблисман, чорламоқ эса вазифамдур. Инсонни бўйнига занжир ташлаб боғламоқлик, зўрламоқ менга хос эмас, дейди. Иблис оламнинг ягона ҳукмронига айланмоғи учун барча нарса тахт эканини таъкидлайди.

Фаришта эса унинг бу ўйлари сароблигини, муҳаббат гуллари хали сўлмаганлигини айтса, Иблис бир замонлар инсонларни авраш, йўлдан оздириш мушкул эди, лекин энди эзгулик улашган соҳиблар бошини едилар, дер экан, қуйидагиларни уқтиради:

Заминга боқкил сен, айт ўзинг чин сўз,
Наҳот алар ичра комиллари бор.
Бир кун бир орифни кашф этар бўлса,
Албатта эрта кун тикажаклар дор...[1,188]

Фаришта ҳам унинг сўзини “Одамзод, одамзод ўзи бир жумбоқ, Яхшига эргашмас, ёмонга илҳақ”, дея тасдиқлайди. Лекин инсоннинг қалбига офтоб кўчирилишига, элга абадияти нур улашишига умид билдиради. Иблис шоирга хаёлида кўрган ушбу тушини ҳайдашни буюриб садо беради.

Шоир

Тонг ҳам отди, зулматни қувиб,
Ёстиғимга кўз ёшлар инган.
Бу оламда муборак зотнинг
Ишқ савдоси – фарёди тинган, – [1,194]

деса Фаришта “... Йўқ, туш қасрин борлиги аён, Фарёд чеккан зот ҳам ягона”, дейди.

Достон шоирнинг қарама-қарши ҳис-туйғулар оғушидаги кечинмалари тасвири билан яқунланади:

Сўзлар, сўзлар, бу каломлар қалбим фарёди,
Илҳом номли илоҳий руҳ нозил этган хитоби.
Дилимда ул мўътабаррук руҳи пок зотнинг ёди,
У мангудир, мангудир ишқ – муҳаббатнинг китоби! [1,196]

Достонда девонаи Машраб қиёфаси етти бор намоён бўлади. Ушбу образ асар воқеалари давомида инсоннинг мураккаб олами, ўзгарувчан қиёфаси ҳақидаги фалсафий фикрлар ифодаси учун хизмат қилади. Минҳожиддин Мирзонинг ушбу достони Абдурауф Фитратнинг “Шайтоннинг тангрига

исёни” [3,220-231] асари таъсирида яратилгани воқеалар муштараклиги, образлар талқинидаги ҳамоҳангликда кўринади.

Адабиётлар рўйхати

1. Минҳожиддин Мирзо. Юлдузим. Шеър ва дostonлар. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2009.
2. Носируддин Бурҳонуддин Рабғузий. Қисаси Рабғузий. Биринчи китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1990.
3. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 1 жилд. – Тошкент: Маънавият, 2000.
4. Hamidov M. Artistic features of Shukrat’s novel “Mashrab”. “Actual problems and solutions of modern philology”. Collection of materials of the international online conference. 7 december, 2020 year. № 13601. www.e-science.uz. P. 125-129.
5. Hamidov M. Interpretation of the image of Mashrab in uzbek storytelling. ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal. Published by South Asian Academic Research Journals. A Publication of CDL College of Education, Jagadhri (Affiliated to Kurukshetra University, Kurukshetra, India). ISSN (online): 2249-7137. Vol. 10, Issue 12, December 2020. Impact Faktor: SJIF 2020=7.13.P. 1272-1276.
6. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. Конференции, 1(2).
7. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.
8. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In Конференции.
9. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.
10. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.
11. Mannopov, I. S. (2021). The Term “Hikmat”, (“Wisdom”) Is Interpreted By Khoja Ahmad Yassavi And His Followers. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(04), 258-263.
12. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. Ученые записки Худжандского

- государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук, (2), 85-89.
13. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. *Scientific Journal of Polonia University*, 32(1), 116-120.
 14. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. *International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies*. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.
 15. Murodilovna O. G. Melody and musicality in Lyrics //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 656-664.
 16. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar” //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 389-392.
 17. Mashrapova, G. A. (2021). The Role Of Narrator In The Structure Of The Artistic Fiction. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 378-383.
 18. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In Конференции.
 19. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. *Интернаука*, (15-3), 75-76.